

**INITIAL BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR
DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH APPROXIMATE
ARGUMENT**

Joldasbaeva Raushan Bakhadirovna

Teacher of School No. 6 of Nukus city

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13864800>

ARTICLE INFO

Received: 25th September 2024

Accepted: 29th September 2024

Online: 30th September 2024

KEYWORDS

Equation, differential,
derivative, problem, argument,
mathematics, physics, vibration,
model.

ABSTRACT

In this article, initial boundary value problems for partial differential equations with a negative argument are studied, and the opinions and suggestions are scientifically proven.

**AWISPALÍ ARGUMENTKE IYE DARA TUWÍNDÍLÍ DIFFERENCIALLÍQ
TEŃLEMELER USHÍN BASLANGÍSH SHEGARALÍQ MÁSELELER**

Joldasbaeva Raushan Baxadirovna

Nókis qalası 6-sanlı mektep oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13864800>

ARTICLE INFO

Received: 25th September 2024

Accepted: 29th September 2024

Online: 30th September 2024

KEYWORDS

Teńleme, differential, tuwındı,
másele, argument, matematika,
fizika, terbelis, model.

ABSTRACT

Bul maqalada awispalı argumentke iye dara tuwındılı differenciallıq teńlemeler ushın baslangısh shegaralıq máseleler úyrenilgen bolıp, pikir hám usınıslar ilimiy dálillengen.

Differential teńlemeler hám matematikalıq fizika pánleri hár túrli fizikalıq processlerdi úyreniw menen baylanıslı boladı. Bunday processler qatarına gidrodinamika, elektrodinamika máseleleri hám basqa da kóplep máselelerdi keltiriw múmkin. Túrli processlerdi ańlatıwshı matematikalıq máseleler birqansha ulıwmalıqqa iye bolıp, differential teńlemeler hám matematikalıq fizikanıń tiykarın quraydı. Házirgi kúnde pán hám texnikanıń tez pát penen rawajlanıp barıwı túrli quramalı texnikalıq, mexikalıq, fizikalıq hám basqa processlerdi úyreniw, olardı matematikalıq kóz qarastan oylaw, matematikalıq modellerin dúziw hám sheshiw tekğana ámeliy emes, teoriyalıq tárepten de áhmiyetke iye bolğan mashqalalardan biri esaplanadı.

Bizge belgili, eger differential teńlemenin qandayda bir integral sızıǵınıń berilgen eki noqattan ótiwi talap etilse, bul másele Koshi máselesi sheshimge iye bolsa da, bul másele

sheshimge iye bolmawı múmkin [1]. Birinshi tártipli differencial teńleme ushın bul másele qısqasha:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0, \quad y(x_1) = y_1$$

(1)

siyaqlı jazıladı. Dáslep, dara tuwındılı differencial teńlemelerge anıqlama berip óteyik: belgisiz $u(x) + u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funkciyanı onıń dara tuwındıların hám x_1, x_2, \dots, x_n gárezsiz ózgeriwshilerin baylanıstırıwshı tómenдеgi ańlatpa

$$F\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \dots, \frac{\partial^k u}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}}, \dots\right) = 0$$

(2)

dara tuwındılı differencial teńleme dep ataladı.

Bunda, $F(\dots)$ - óz argumentleriniń berilgen funkciyası, $x \in D \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, $k_1 + k_2 + \dots + k_n = k$, $k = \overline{0, m}$; $m \geq 1$; D bolsa (1) teńlemeniniń berilgen oblasti delinedi.

Máselen,

$$\begin{aligned} 1) \quad & \frac{\partial u}{\partial x_1} + \frac{\partial u}{\partial x_2} + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} + u^2 = 0; \\ 2) \quad & \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2} + \sin u = 0; \\ 3) \quad & \frac{\partial u}{\partial x_1} \frac{\partial^3 u}{\partial x_1 \partial x_2^2} + \frac{\partial^3 u}{\partial x_1 \partial x_3 \partial x_3} = f(x_1, x_2, x_3, u); \end{aligned}$$

Joqarıda keltirilgen teńlemeler birinshi tártipli, ekinshi tártipli hám úshinshi tártipli dara tuwındılı differencial teńlemeler boladı.

Eger, $u(x) = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funkciya qanday da bir D oblastta anıqlanğan, úzliksiz teńlemede qatnasqan úzliksiz tuwındılarğa iye bolıp, usı oblastta teńlemenı qanaatlandırsa, bul jaǵdayda bul funkciya teńlemeniniń sheshimi delinedi.

Endi biz ekinshi tártipli differencial teńlemeler ushın baslanǵısh shegaralıq máselelerdi qaraymız. Bizge belgili, ekinshi tártipli $y'' - f(x, y, y')$ differencial teńlemeler ushın baslanǵısh shegaralıq másele $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_1$ shártler menen qoyıladı. Bul másele geometriyalıq tárepten, berilgen differencial teńlemeniniń (x_0, y_0) noqattan y múyesh koefficienti menen ótiwshı integral sızıǵın tabıwdan ibarat. Qaralıp atırǵan teńleme ushın $y(x_0) = Y_0$, $y(x_i) = y_x$ shegaralıq shártli másele de qoyılıwı da múmkin. Bul máselede teńlemeniniń integral sızıǵı (x_0) , (y_0) hám (x_i, y_x) noqatlardan ótiwi talap etilip atırǵan bolıp, bul noqatlardan bul integral sızıq qanday múyesh koefficient penen ótiwi aldınnan berilgen bolmaydı. Mńsal ushın, usı

$y'' + y = 0$, $y(0) = 0$, $y(x_y) = y_x$ máseleli tekseremiz. Berilgen differencial teńlemeniniń ulıwmalıq sheshimi $y = C_x \cos x + C_2 \sin x$ dan ibarat, bunda C_x hám C_2 - qálegen ózgermes mánis. Bunnan $y(0)=0$ shártti qanaatlandıratuǵın sheshim $y = C_0 \sin x$ ekenligi kelip shıǵadı. Sonı aytıwımız múmkin, bunda $y = C_2 \sin x$ funkciya C_2 - qálegen san bolǵanda da

qaralip atirgan máseleń sheshimi boladı, yaǵnıy bunda másele sheksiz kóp sheshimge iye boladı. Bazı bir shártler orınlangannan soń, $y(0) = 0$, $y(7g/2) = 0$ shártlerdi qanaatlandıratuǵın sheshim tekǵana $Y_x = 0$ bolǵanda bar bolıp, $y(x) = 0$ funkciyadan ibarat boladı. Joqarıda differencial teńlemeler ushın qoyılǵan másele Koshi máselesinen parqlanatuǵın másele bolıp, onı eki noqatlı shegaralıq másele, yaǵnı bir neshe shártlerdi orınlaw arqalı awispalı argumentke iye dara tuwındılı differenciallıq teńlemeler ushın baslanǵısh shegaralıq máseleler dep qarawımız múmkin.

Dara tuwındılı differencial teńlemelerdiń túrleri. Kópǵana fizikalıq processlerde fizikalıq maydandı analizlew dara tuwındılı differencial teńlemelerdi sheshiwge alıp keledi [2]. Ámelde bunday máselelerdi analitikalıq usılda sheshiwdiń imkaniyatı júdá az. Bul analiz oblastınıń quramalıǵına baylanıslı bolıp keledi. Bunday máselelerdi sheshiw imkanı az bolǵanı menen pútkilley joq degen pikirdi ańlatpaydı. Bunıń ushın dáslep, analiz tarawın ańlatıwshı matematika-fizika teńlemeleriniń túri anıqlap alamız. Sanlı esaplaw usılın tańlaw orınlanıp atırǵan teńlemeler sisteması tipine baylanıslı. Eki ólshemli máseleler ushın dara tuwındılı ekinshi tártipli teńleme ulıwma jaǵdayda tómendegi kóriniste boladı:

$$a \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial t \partial x} + c \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + d \frac{\partial u}{\partial t} + e \frac{\partial u}{\partial x} + fu + g = 0,$$

bunda u – qálegen belgisiz funkciya; a dan g ǵa shekem barlıq koefficientler x (koordinata) hám t (waqıt) ǵárezsiz ózgeriwshilerdiń hám biz izlep atırǵan u funkciya hám onıń birinshi

tártipli tuwındıları $(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial t})$ nıń funkciyaları (aqırǵı jaǵdayda teńleme sıızıqlı bolmaǵan hám kvasıızıqlı boladı) yamasa ózgermes bolıwı múmkin. Hár túrli fizikalıq-mexanikalıq máselelerdi matematikalıq modellestiriw nátiyjesinde dara tuwındılı differencial teńlemelerge klinedi. Bul teńlemeler hám teńlemeler sisteması kóbinese kóbinese birdey yamasabir-birine jaqın túrde jazıladı. Tiykarınan klassikalıq máselelerde bunday tastıyıqlar saqlanıw nızamları kórinisinde jazıladı. Bul tastıyıqlar tiykarında tiykarında tómendegiler jatadı: massa payda bolmaydı hám joǵalmaydı; impuls, impuls momenti hám energiya saqlanadı.

Mine usı ideyalardı qollaw arqalı kelip shıǵatuǵın dara tuwındılı teńlemeler konservativ teńlemeler dep ataladı. Dara tuwındılı teńleme keńisliktegi noqatlardı, waqıttı hám ápiwayı sıızıqlı tuwındıladı baylanıstradı, bul dara tuwındılı teńleme yamasa teńlemeler sistemasın keńislik hám waqıttatolqın halatın analizlewde dúziw múmkin. Kópǵana fizikalıq processler (másele tolqın tarqalıwı, kóshiriw, diffuziya, potencial) júdá ápiwayı dara tuwındılı teńlemeler menen ańlatılıwı múmkin.

Fizikalıq processlerdiń matematikalıq modelin qurıw hám onı analiz qılıw matematikalıq fizikanıń tiykarǵı wazıypası esaplanadı.

Mexanika hám fizikanıń júdá kóp máseleleri ekinshi tártipli dara tuwındılı differencial teńlemeler arqalı ańlatıladı [3]. Másele:

Bir jınıslı tardıń terbelisi, sterjenniń terbelisi, ótkizgishtegi elektr terbelisler, túrli jaǵdaylarda dawıs tarqalıwı hám sol sıyaqlı processler.

Dara tuwindılı differential teńlemelerdiń ulıwma sheshimi járdeminde onıń dara sheshimlerin de tabıw múmkin boladı. Buniń ushın qaralıp atırǵan máseleniń berilgen shártleri tiykarında funkciyalardıń anıq kórinisleri tabıladı.

Juwmaq sıpatında sonı da aytıp ótiw kerek, ayırım dara tuwindılı differential teńlemelerdiń dara sheshimleriniń anıq kórinislerin tabıw múmkin. Kóp jaǵdaylarda dara tuwindılı differential teńlemelerdiń dara sheshimlerin tabıw usılları da jaratılǵan. Qaralıp atırǵan teńlemeniń belgili bir baslanǵısh hám shegaralıq shártlerin qanaatlandıratuǵın sheshimleri tabıladı.

References:

1. О.С.Зикиров «Хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар». Тошкент 2012 – 126.
2. Articolo G.A. Partial differential equations and boundary value problems with Maple. – 2nd ed./ 2009, Elsevier Inc. All rights reserved. - 733 p
3. L.Ridgway Scott. Numerical Analysis. Princeton University Press, 2011.- 342 p.
4. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad, Matlab, Maple. – М.: ИТ Пресс, 2006. – 496 с
5. Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. И. Вычислительные методы. – М.: Наука, 1976. – Т. 1. – 302 с.
6. Калиткин Н.Н., Корякин П.В. Численные методы: в 2 кн. Кн. 2. Методы математической физики.- М.: Издательский центр «Академия»,2013.-304 с.